

O'ZBEK RASSOMLARI IJODINI BADIY TAHLIL QILISHNING O'RNI VA AHAMIYATI

Yodgorov Nodir Djalolovich

Buxoro davlat Pedagogika instituti "Pedagogika va ijtimoiy fanlar" fakulteti
"Musiq va tasviriy san'at" kafedrası professorı

Sharipova Lobarxon Abubakirovna

Buxoro davlat Pedagogika instituti "Pedagogika va ijtimoiy fanlar" fakulteti
"Musiq va tasviriy san'at" kafedrası II bosqıch magistranı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7635892>

Annotasiya: Ushbu maqolada o'zbek rassomlari ijodi badiiy tahlil qilinishi haqida ma'lumotlar beriladi. Badiiy tahlil jarayonining tasviriy san'at darslaridagi vazifasi, o'rni va ahamiyati to'g'risidasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at darslari, badiiy tahlil qilish, ijodiy qobiliyat.

Abstract: This article provides information about the detailed analysis of the work of Uzbek artists. The function, place and importance of the process of artistic analysis in fine arts lessons are discussed.

Keywords: Fine art lessons, artistic analysis, creative ability.

Tasviriy san'at talabalarda ma'naviy madaniyatning ajralmas qismlaridan biri hisoblangan badiiy madaniyatni uyg'un rivojlantirish, talabalarni milliy merosimiz va umuminsoniy qadriyatlar bilan oshno qilish, ijodkorlikka keng yo'l ochib berishdan iboratdir. Uning vazifalariga esa o'quvchilarda badiiy ijodiy qobiliyat, kuzatuvchanlik, tashabbuskorlik, vatanparvarlik ruhini, mustaqillik, badiiy va estetik didni, ko'z xotirasini, chamalash qobiliyatini, tasviriy malakalarni, rang sezishni xamda fazoviy obrazli tafakkurni rivojlantirish, borliq va san'at asarlaridagi go'zalliklarni ko'ra bilish, san'at asarlarini o'qiy olishga o'rgatish xam kiradi. Tasviriy san'at inson ongiga tezda ta'sir etib, unda ezgu hislar uyg'otadigan, kishini ruhlantirib, ma'naviy olamini boyitadigan san'at turiaridan biridir. Shu bilan birga, tasviriy san'at inson shaxsining shakllanishiga va kamolatiga yordam beradigan tarbiyachi hamdir. Tasviriy san'atning o'ziga xos, maxsus vazifalari mavjud:

- borliqdagi va san'atdagi go'zalliklarni ko'ra bilish, idrok etish, tushinish va qadrlashga o'rgatish;
- estetik va badiiy didni o'stirish;
- talabalar badiiy fikr doirasini kengaytirish;
- badiiy ijodiy qobiliyat va fantaziyani rivojlantirish;
- tasviriy san'atning nazariy asoslari bilan tanishtirish;
- rasm ishlash, haykal yasash, badiiy qurish-yasash yuzasidan elementlar, malakalar hosil qilish;

- kuzatuvchanlik, ko'rish xotirasi, chamalash qobiliyati, fazoviy va obrazli tasavvurlarini, abstrakt va mantiqiy tafakkurni rivojlantirish;
- tasviriy, amaliy me'morchilik san'at asarlarini tushungan holda o'qiy olishga o'rgatish;
- san'atga nisbatan qiziqish uyg'otish uni qadrlashga, sevishtga o'rgatish.

O'sib kelayotgan yosh avlod ongini yuksaltirish, san'at va madaniyatning yorqin nuridan baxramand bo'la oladigan inson qilib tarbiyalashda, o'zbek rassomlari ijodini badiiy tahlil qilishning o'z o'rnini mavjud. Bunda nafaqat o'zbek rassomlari ijodini, balki uning rivojlanish bosqichlari, sayqallanish jarayonini ham o'rganish mumkin.

Tasviriy san'at mashg'ulotlarida san'at asarlarini badiiy tahlil qilish jarayoni o'quvchilarning ko'rish orqali idrok etishini o'stiradi. Ko'z orqali idrok etishni rivojlantirish deganda, biz maqsadga muvofiq kuzatish qobiliyatini tushunamiz, ya'ni narsa va hodisalarni solishtirish, ularning farqi va umumiy tomonlarini aniqlash, narsalarni shakl va tashqi ko'rinish jihatidan klassifikatsiyalashni anglaymiz. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, odamlar tashqaridan olayotgan har qanday ma'lumotlarining 90% dan ortiqrog'ini ko'z orqali oladi. Bu kishilar hayotida ko'zning roli beqiyos ekanligini ko'rsatib turibdi va u ko'zning imkoniyatlari o'rganishni talab etadi. Maktabda esa ko'z xotirasini, uning imkoniyatlarini rivojlantirishda boshqa fanlarga qaraganda tasviriy san'at fani ancha ustun turadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda tasviriy san'at darslarida, san'at asarlarini badiiy tahlil qilish jarayonining roli yanada oydinlashadi.

Badiiy tahlil jarayonida o'quvchilar rassom ijodi, yaratilgan kartina tarixi, uning qaysi oqim va yo'nalishga mansubligi, unda foydalanilgan texnikalar hamda uslublar haqida malumotga ega bo'ladilar. Badiiy tahlil jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlari va tasavvur boyligi oshadi. Mustaqillik davrida rangtasvir san'ati o'tish davriga xos bo'lgan turli tuman uslublar ko'lamining kengligi bilan farqlanadi. Bu ko'lamda akademik realizm, dekorativizm va milliy-romantizm (ko'p hollarda miniatyura talqini ohanglarida) qiyofasiz rangtasvir, instalyatsiya yechimi tarzidagi avangardizm yonma-yon mavjuddir. Bu ko'p jihatdan ijodiy dunyoqarashning kengayishi va teranlashuvi, mualliflarning belgilangan qoliplar chegarasidan chiqishga intilishi bilan izohlanadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, rassom tabiat va jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirmaydi. Rassom rangtasvirlarga

shunday jon bag'ishlaydiki, undagi go`zallik sirlari odamlarni ezgulikka etaklaydi, ularning asarlarini o`rganish ham badiiy tahlil qilish har bir o`quvchi va talaba uchun manfaatli bo`ladi.

Adabiyotlar:

1. Abdullayev N.U. "San'at tarixi" T-2/1 Toshkent, O'qituvchi 2001.
2. Oydinov N. "O'zbekiston tasviriy san'at tarixidan lavhalar", Toshkent O'qituvchi 1992 y.
3. O'zbekiston san'ati. Toshkent. "Sharq" nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2001 y.
4. Jabborova Shahzoda Husen qizi (2022) Vizual faoliyat jarayonini boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim jarayonida qo'llash. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 15(02) 24-27.
5. Aslanova Nargiza Hakimovna (2021) Tasviriy San'at Fani To'garaklarida STEAM T'alim tizimi. Journal of Innovations in Social Sciences 01(06) 2021. 99-106.
6. Jabborova Shahzoda Husen qizi (2022) TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA NAZARIY BILIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI. O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATIGA TA'SIRI. "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI БЕКЕ" ISSN: 2658-7989 05.04.2022.
7. Umurova Maftuna Uyg'un qizi (2022) DEKORATIV SAN'AT VA UNING O'QUVCHILAR BADIY ESTETIK DIDIGA TA'SIRI. "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI БЕКЕ" ISSN: 2658-7989 05.04.2022.

